

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ

Туракулова Феруза Аминовна

*Старший преподаватель Кокандского
государственного педагогического института*

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12521210>

Абстрактный: В данной статье описывается воспитание молодого поколения, роль народной педагогики в воспитании молодого поколения, а также технология использования народной педагогики в профессиональной практике.

Ключевые слова: практика мастерства, народная педагогика, воспитание, манеры, молодежь, всесторонне развитый человек, специалист

Abstract: This article describes the education of the younger generation, the role of folk pedagogy in the education of the younger generation, as well as the technology of using folk pedagogy in professional practice.

Key words: practice of mastery, folk pedagogy, education, manners, youth, comprehensively developed person, specialist

Квалификационная практика – это процесс применения теоретических знаний студентов на практике. Студенты 2 ступени педагогического образования высшего образования изучают модуль «Народная педагогика» согласно учебной программе. Цель преподавания модуля - роль народной педагогики в воспитании всесторонне развитой личности, ее источники, цели и задачи, предмет, факторы, влияющие на развитие личности, виды образования в народной педагогике, содержание, сущность, дидактические и Воспитательные возможности народной педагогики заключаются в включении способов применения в учебный процесс.

Основные задачи модуля:

- создание представлений о народной педагогике как одной из областей педагогической науки и практики;

- познакомить с нашими национальными обычаями, традициями, образцами народного творчества, богатыми образовательными возможностями;

- пользуясь творческим и национальным наследием наших мыслителей, оно заключается в формировании педагогических знаний, навыков и квалификации, которые будут иметь практическое значение в их дальнейшей трудовой деятельности. Исходя из содержания и назначения модуля, решением проблемы является наука «Образование», которую преподают в общеобразовательных школах с целью использования полученных знаний на практике.

Воспитание молодого поколения – это политика каждого государства как уникальная и актуальная проблема каждой эпохи, каждой страны, каждой нации и народа. Фактически, в сегодняшнее сложное время глобализации молодое поколение любой нации – это не только будущее всей страны, но и активный участник сегодняшнего дня, способный внести значительный вклад в социальные, экологические и политические процессы. В конце концов, арабское слово «поколение» — «валад», что является множественным числом слова «ребенок». В современном мире социальная активность молодежи играет решающую роль в развитии общества. Платон, афинский философ классического периода Древней Греции, основатель платонической школы мысли и первого высшего учебного заведения в западном мире — Академии, писал: «Если хочешь спасти свой народ, воспитай свою дочь, если хочешь спасти свою душу, воспитай сына». Воспитывать традиции сыновей и дочерей, которые являются будущим нашей страны, и объяснять, что любезный долг каждого человека – любить Родину, землю, беречь ее, как зеницу ока, – профессиональная обязанность будущего учителя образования.

В выполнении задачи по использованию творческого и национального наследия наших мыслителей модуля народной педагогики:

- Наш дед Абдурауф Фитрат: «Люди должны двигаться к ясной цели, становиться государственными деятелями, быть счастливыми и завоевывать уважение, быть мирскими или слабыми и падать в ханство, нести бремя несчастий, игнорироваться, быть подчиненными и рабами других». рубежа веков зависит от образования, полученного ими от родителей в детстве;

- По мнению Юсуфа Хоса Хаджиба: «Каждый человек должен вырасти достойным общества. Для этого ребенок должен получить необходимое образование со дня своего рождения. Размышляя об образовании девочки Каин, она подчеркивает необходимость обращать внимание на свои особенности. Начинать воспитывать детей необходимо очень рано. Только в этом случае уместно использовать их лозунги, чтобы удержать их от неподобающего поведения.

Будущему педагогу нехорошо ограничиваться сведениями, изложенными в учебнике, он должен также знать о различном интересном жизненном опыте, свойственном народному образу жизни, наследии предков, полученном из жизненного опыта, и некоторые забытые обычаи и традиции «должны предоставить информацию». Сравнивая образ жизни и условия жизни нашего народа с другими народами, выявляя сходные аспекты, глубоко понимая наши национальные ценности, мы воспитаем зрелых личностей и создадим зрелую и новую систему молодых талантов.

Таким источником является народная педагогика, это народная школа, которая веками совершенствовалась и обогащала свое содержание. У молодого поколения, получившего образование в этой школе, повысится чувство сопричастности и ответственности за судьбу и будущее Родины, повысится идеологический иммунитет против иностранных идей, появится чувство активного участия в системе пропаганды, направленной на духовное воспитание. будет культивироваться нравственное развитие Узбекистана.

Ведь фактом является то, что образование молодежи было очень актуальной проблемой каждой эпохи. По мнению историков, древнегреческий историк и географ, «отец истории» по знаменитому выражению Цицерона — автор первого трактата «История», описывающего греко-персидские войны и традиции многих современных народов, Геродот во время своих путешествий на Востоке, был удивлен надписью в египетском храме: «Образование молодежи ухудшается. Что делать?!» Прошло более двух тысяч лет с тех пор, как историк прочитал эту надпись. И кто знает, сколько времени прошло с тех пор, как письмо было закончено? Итак, проблема молодежи не всегда теряла свою актуальность, и во все эпохи на нее реагировали на разных уровнях.

Образование молодежи занимает очень важное место в исламском учении. В первые тринадцать лет ислама, то есть в мекканский период, Мухаммад, да благословит его Бог и дарует ему мир, уделял особое внимание обучению людей моральным вопросам, одновременно вселяя в их сознание единство Бога. В связи с этим они взяли с собой много молодых людей (Али, Талха, Зубайр) в возрасте от 8 до 16 лет и придали особое значение их образованию.

В Хадисе Шарифе, который считается вторым источником после Корана и состоит из двух частей, таких как текст и иснад, сказано: «Воспитывайте своих детей и сделайте их нравы прекрасными» (повествование Имама Муслима).

В книге «Ихью Улумуд Дин» имама Газали, исламского теолога, правоведа, философа и мистика из Хорасана, одного из самых влиятельных учителей среди основоположников суфизма, сказано: «Ребенок – это залог в руках родители. Его сердце свободно от различных узоров и образов. Какой бы образец ни был дан, он примет, к чему бы он ни склонялся, он будет склонен. Если его поощрять и обучать делать добро, он будет счастлив. Его родители и учителя, которые дали ему хорошие манеры и образование, разделили его награду. Если его побудить творить зло, он погибнет».

Началом воспитания молодого поколения стал среднеазиатский энциклопедист, врач и философ, родившийся 18 июня 980 года в селе Афшана близ Бухары и умерший в Хамадане 16 августа 1037 года, известный на Западе как Авиценна. а о том, что произойдет, он сказал следующее: «После того, как маленький ребенок усвоит правила начального обучения и языка, мы направим его к той профессии и искусству, которыми он сможет заниматься в зависимости от своих склонностей. Если она хочет стать секретарем, мы предложим ей язык, написание писем, разговорную речь и общение с людьми. Конечно, в этом случае важна воля ребенка».

Хотя значение слова «образование» многими учеными и педагогами определяется по-разному, оно отражает иную национальность с точки зрения народной педагогики. Если дать определение слову «образование» исходя из национальных традиций, то пробудится его «нравственное» качество. Ведь наши предки ставили нравственность детей выше других видов воспитания. В толковом словаре узбекского языка указано, что слово «Воспитания» является арабским словом и отражает следующие значения:

- «развитие, поддержание, выращивание;
- учить;
- передача знаний».

Стержнем национального образования является воспитание молодежи как физически сильного, нравственно чистого, психически здорового, всесторонне развитого поколения. Действительно, по мнению Фитрата и Абдуллы Авлони, известных представителей истории отечественного образования, значение слова «образование» несколько шире, чем «образование», даже по содержанию «образования» оно «воспитание мысли» или «воспитание ума» считается компонентом образования. В общем, когда слово «образование» используется в просторечии, «хорошо образованный ребенок» означает всесторонне развитое поколение. Ведь наш просвещенный дедушка Абдулла Авлони сокрушался по поводу образования и говорил: «Кто

занимается образованием? Где это делается? возникает вопрос. Отвечая на этот вопрос: первое – домашнее образование. Это долг Матери. Второе – школьное и медресе образование. Это долг отцов, учителей, воспитателей и правительств. Меня спрашивают: Каких матерей вы имеете в виду? Необразованные, пустоголовые, неуклюжие матери? Как они дают образование, которого у них нет? Какой отец? Вы говорите о тех отцах, которые не знают цены знаниям, которые не платят за знания ни копейки, которые не знают времени? Во-первых, необходимо их воспитывать. Эти слова разбивают сердце человека и сжигают его сердце...». Следующие слова Абдуллы Авлони известны всем нам и благодаря его высокому пониманию вывешены на фасаде каждого учебного заведения: «Образование – это для нас или жизнь – или смерть, или спасение – или разрушение, или счастье – или это катастрофа». По словам нашего дедушки, сегодня образование молодежи стало вопросом жизни и смерти. Потому что работать с молодыми людьми с трудным воспитанием стало государственной политикой. Планируется провести масштабную работу с молодым поколением, сегодняшней семьей, соседями и даже обществом. Даже следующие слова нашего Президента Шавката Мирзиёева: «Еще один важный вопрос, который всегда приходит нам на ум, связан с нравственностью, поведением и, одним словом, мировоззрением нашей молодежи. Она меняется. Пусть молодые люди будут созвучны требованиям своего времени. В то же время пусть они не забывают, кто они, поколение великих людей, пусть этот призыв всегда находит отклик в их сердцах и побуждает их оставаться верными себе. Чего мы можем добиться посредством образования, образования и только образования» - вот доказательство нашего мнения.

Народная педагогика является источником образования. В этом источнике отражено, что внимание к семье, нравственности и образованию является обязанностью, заложенной в нашей крови следующим образом:

- «Семь соседних родителей на одного ребенка»;

- «Что посеешь, то и пожнешь»
- «Вежливый ребенок очень дорог»
- «Манеры милого ребенка дороже его самого»
- «Если мать ласкает своего ребенка, она будет ласкать»

Подводя итог, наш народ уделяет особое внимание образованию детей, особенно пожилых людей, никогда не проходит мимо ребенка, выполняющего грязную работу на улице, и сразу же делает ему выговор и призывает на правильный путь. Ведь они старались быть красивыми, вежливыми и воспитанными во всех отношениях. В целях продолжения этих достижений в сегодняшней школьной практике создана система преподавания «Образование» и подготовки специалистов для преподавания этого предмета. Итак, технология использования народной педагогики в квалификационной практике отражается следующим образом:

Список использованной литературы

1. Учителя и тренеры – наша великая сила, поддержка и опора в строительстве нового Узбекистана /Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвящённой

Дню учителя и тренера 1 октября 2020 года//Народное слово, 1 октября 2020 г., 207 (7709).

2. Мирзиёев Ш.М.: Выступление «Мы делаем смелый шаг от национального восстановления к национальному росту» на церемонии, посвящённой двадцать седьмой годовщине независимости Республики Узбекистан. Уз, 01.09.2018

3. Информация из Национальной энциклопедии Узбекистана (2000-2005 гг.).

4. Абдулла Авлони. Турецкий Гулистан или этика. – Т.: Учитель, 1992, с.28.

5. А. Ахмедов. Социальная педагогика. Методическое пособие. Издательство «КАМОЛЮТ». Бухара-2023

6. Мухаммад Атия, «Исламское образование и его философия». Страница 197.

7. Туракулова, Ф. А. «Приоритетные направления развития педагогической науки». Ученый XXI века 59 (2016).

8. Туракулова, Феруза Аминовна, Мадаминов Толкинджон и Набиев Мухаммадали. «Медресе Норботаби Ферузы Аминовны Туракуловой». Журнал анализа и изобретений ResearchJet 2 (2021): 1-4.

9. Туракулова, Феруза Аминовна, Арофат Махкамовна Исакова и Содир Собирович Исомитдинов. «Игры и разминки для педагогов вуза при обучении студентов внеаудиторное время». Будущая наука-2014. 2014.

11. Туракулова Феруза Аминовна. «Квалифицированная практика, организованная в системе высшего образования – главный фактор деятельности будущего специалиста». Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 10.12 (2022): 1686-1692

12. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/stories/yosh-avlod-ozbekiston-kelajagi>